
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7485563>

УДК 327

Савченко И.А., Левшин В.Р.

Савченко Ирина Александровна, старший преподаватель, Волгоградский государственный университет, Россия, 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100. E-mail: savchenko_ia@volsu.ru.

Левшин Вадим Русланович, Волгоградский государственный университет, Россия, 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100. E-mail: mob-191_857811@volsu.ru.

Основные методологические принципы исследования международной безопасности, условий и способов ее обеспечения

Аннотация. Актуальность проблемы международной безопасности возрастает после XX века, когда мир пережил две мировые войны, начали формироваться международные террористические организации, которые представляют опасность для всех стран. Эти процессы подтолкнули не только к зарождению института международной безопасности, но также обозначили научную и практическую значимость данной проблемы. В статье рассматривается парадигма политического реализма, определяются ее особенности, либеральный подход к изучению международной безопасности, условий и способов ее обеспечения. Сопоставляются американский и отечественный подходы к геополитическому аспекту международной безопасности. Делается вывод о том, что реализация безопасности осуществляется на трёх уровнях: региональная безопасность, государственная безопасность, международная безопасность. Также подчеркивается, что на данный момент в научном сообществе отсутствует единство относительно возможности выработки общего подхода к решению проблемы обеспечения международной безопасности.

Ключевые слова: международная безопасность, общество, государство, личность, международные отношения, угроза.

Savchenko I.A., Levshin V.R.

Savchenko Irina Aleksandrovna, Senior Lecturer, Volgograd State University, Russia, 400062, Volgograd, Universitetskiy Ave., 100. E-mail: savchenko_ia@volsu.ru.

Levshin Vadim Ruslanovich, Volgograd State University, Russia, 400062, Volgograd, Universitetskiy Ave., 100. E-mail: Mob-191_857811@volsu.ru.

Basic methodological principles of the study of international security, conditions and methods of its provision

Abstract. The urgency of the problem of international security increases after the twentieth century, when the world experienced two world wars, international terrorist organizations began to form, which pose a danger to all countries. These processes pushed not only to the birth of the institute of international security, but also indicated the scientific and practical significance of this problem. The article examines the paradigm of political realism, defines its features, a liberal approach to the study of international security, conditions and ways to ensure it. The American and domestic approaches to the geopolitical aspect of international security are compared. It is concluded that the implementation of security is carried out at three levels: regional security, state security, and international security. It is also emphasized that at the moment there is no unity in the scientific community regarding the possibility of developing a common approach to solving the problem of ensuring international security.

Key words: international security, society, state, personality, international relations, threat.

Исследование проблемы безопасности уходит своими корнями в историю политической мысли. Так, Т. Гоббс в одной из своих работ, посвященных теории политической власти государства и права, пришёл к выводу, что государство выступает в качестве основного элемента обеспечения безопасности, как в рамках отдельно взятой страны, так и мировых масштабах. В данном случае под государством автор понимал добровольное соглашение между его гражданами, которые осознанно решили ограничить свои права и усилить обязательства в пользу государства. В свою очередь, государство выступало гарантом обеспечения безопасности для данных граждан, выполняя главную функцию – защиту.

Дж. Локк в своих исследованиях поддерживал и развивал мысль о том, что государство выступает главным гарантом обеспечения безопасности граждан, их прав на свободу и собственность.

Следовательно, безопасность в качестве одного из элементов социально-политического процесса и сегодня представляет собой привлекательную тему исследований для многих учёных и остаётся актуальной. Очень часто в работах исследователей государство выступает в качестве основного звена обеспечения безопасности посредством принятия важных решений, создания законов и подзаконных актов, при этом беря на себя роль посредника между жителями и международными организациями, обеспечивающими безопасность.

На сегодняшний день безопасность представляет собой явление, которое постоянно видоизменяется под действием множества факторов (политических, технологических, экономически и др.). Именно непостоянный характер безопасности обуславливает потребность в её поддержке, что не раз отмечалось учёными, политиками и даже главами государств.

В практике и теории международных отношений, безопасность всегда занимала одно из ключевых мест. На сегодняшний день одним из основных направлений, в котором рассматривается и изучается международная безопасность, является политический реализм. Политический реализм выступает популярной и разработанной теорией, изучающей проблему международной безопасности и основывающийся на работах таких учёных, как Т. Гоббс, Н. Спайкмен, Г. Моргентау.

Парадигма политического реализма большую часть времени занимала лидирующие позиции в изучении международных отношений в области обеспечения безопасности. Политический реализм отталкивался от идеи насильственной природы государства, согласно которой в мире усиливается вероятность военных конфликтов, решения проблем и вопросов с другими государствами посредством грубой силы.

В данном случае важно обозначить, что политический реализм являлся обоснованием таких феноменов, как война, государственный суверенитет, а также баланс сил и баланс угроз. В рамках указанной парадигмы суверенные государства

выступают как единственные действующие акторы на международной арене. Согласно политическому реализму, государство обязано защищать свои внутренние и внешние интересы в условиях анархии и господства силы, где решающим фактором выступает – военно-политическая сила.

При изучении политического реализма, можно построить схему, согласно которой сила представляет собой преимущество в международных отношениях, тем самым гарантируя государству право голоса; национальные интересы – это интересы политической элиты государства; баланс сил – это возможность реализации интересов политической элиты без использования силы; государство является актором в международных отношениях [1, с. 56].

При изучении данной парадигмы важно обратить внимания на два направления исследований, а именно неореалистические концепции, а также неоклассические реалистические концепции.

Неоклассические концепции реализма строятся на изучении стратегий государств во внешней сфере, в то время как неореалистические изучают международную обстановку в целом, которая зависит от таких факторов как напряженность между некоторыми государствами; вероятная угроза войны; перспективы международного сотрудничества между странами или организациями; возможности и перспективы альянсов государств и др. [2, с. 126].

Помимо рассмотренных подходов необходимо также уделить внимание геополитическому взгляду на международную безопасность. Согласно представителям американской геополитики, в частности, З. Бжезинскому, Америка является основной силой, которая способна сохранить стабильность мира, тем самым доказывая гегемонию США. В данном случае Соединенные Штаты, выступают в роли гаранта международной безопасности, который одновременно является сдерживающей силой. Согласно американским геополитическим доктринам, миру необходима новая и универсальная мировая система, разитель-

но отличающаяся от уже имеющейся и, конечно же, она должна создаваться и развиваться под главенством США.

В противовес американской геополитике российские ученые выступают за создание «многополюсного» мира. Другими словами, необходимо создать такую систему, где за обеспечение международной безопасности и стабильной ситуацией в мире будет отвечать содружество государств, которое осуществляет свою деятельность координировано. В области обеспечения международной безопасности важное место занимает именно сфера энергетической безопасности. Именно к этому выводу пришел российский учёный В.М. Кулагин [3, с. 28].

Не менее популярным также является либеральный подход к изучению международной безопасности, условий и способов ее обеспечения, основателями которого являются Г. Гроций, И. Кант. Данные исследователи при изучении международных отношений пришли к выводу, что такие отношения могут иметь перспективу только в том случае, если будут строиться на четких правилах, регулирующих и обеспечивающих универсальные ценности и интересы [4, с. 201].

Концепция коллективной безопасности основывается на взаимной ответственности отдельных государств друг перед другом в рамках блоков и союзов, а также на ответственности государств по отношению к мировому сообществу в целом [6]. В этом заключается сложность функционирования системы коллективной безопасности. Данная концепция предписывает и нормирует модели действий государств, а не описывает их и анализирует. Существуют и недостатки системы коллективной безопасности, например, необходимость затрачивать определенное время на координацию совместных действий и принятие решений [5].

Американские исследователи Т. Вейс, Д. Форзит и Р. Коат анализируют целый ряд проблем, препятствующих реализации системы коллективной безопасности. Во-первых, это существование госу-

дарств, не присоединившихся к общим соглашениям, во-вторых, различный уровень военной мощи и вооруженности государств (наличие и отсутствие прежде всего ядерного потенциала), в-третьих, высокие затраты на поддержание системы коллективной безопасности и реализацию коллективных мер, в-четвертых, неодинаковое отношение государств к жертвам агрессии, вследствие чего помощь в первую очередь получают страны, стратегически важные для доминирующих государств системы.

В последних десятилетиях XX в. традиционные подходы к определению безопасности и проблемам ее обеспечения в теории международных отношений стали подвергаться критике в рамках постмодернистского направления. Исследователи постмодернистского направления (Д. Кемпбел, Р. Уолкер) переосмысливают концепции международной безопасности, рассуждают о расширении источников угроз, невозможности отделить проблемы безопасности от проблем окружающей среды и прав человека.

Многопланость угроз безопасности на разных уровнях – от индивидуального (личности) до всеобъемлющего (общество) – требует, по мнению постмодернистов, плюрализма концепций безопасности. Системы региональной безопасности, режимы нераспространения, различные организационные формы обеспечения безопасности, в том числе и коллективный подход, играют важную роль. Но сегодня идея коллективной безопасности является си-

нонимом блоковой системы, предполагая в качестве участников только государства. Для этого имеются причины: политика по обеспечению международной безопасности разворачивается в рамках системы международных отношений. Соответственно, ключевыми участниками данных отношений, способными оказывать существенное влияние на состояние международной безопасности, могут выступать государства, международные правительственные, неправительственные и транснациональные организации, отдельные регионы, а также некоторые общественно-политические партии и движения.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день безопасность представляет собой феномен, который охватывает практически все сферы деятельности (экономическую, политическую, социальную и др.). Осуществление безопасности происходит на трёх уровнях: региональная безопасность, государственная безопасность, международная безопасность. Среди принципов исследования международной безопасности, условий и способов ее обеспечения особенно выделяются такие как: политический реализм, геополитический подход, и либеральный подход. Однако, несмотря на наличие разнообразия подходов к обеспечению безопасности, на сегодняшний день многие авторы так и не пришли к согласию и выработки общего взгляда на изучению феномена международной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nelson D.N. Great powers and world peace // World security: Challenges for a new century. New York: St. Martins Press, 1994. P. 27-43.
2. Taliaferro J.W. Security seeking under anarchy. Defensive realism revisited // International security. 2001. Vol. 25. P. 128-161.
3. Кулагин В.М. Международная безопасность. М.: 2006. 357 с.
4. Дидманидзе У.Т. Вклад Гуго Гроция в развитие концепции о «Справедливой войне» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. №1. С. 226-234.
5. Петровский В. Е. Роль политико-дипломатических средств в обеспечении Евразийской безопасности // Безопасность в Евразии: новые вызовы и проблемы. Сборник научных трудов. М.: МГИМО, 2004. С. 134-148.

-
6. Ланцов С.А., Усмонов Ф.И. Проблемы безопасности в теории международных отношений: сравнительный Анализ основных направлений // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2008. №2. С. 151-163.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Nelson D.N. Great powers and world peace // World security: Challenges for a new century. New York: St. Martins Press, 1994. R. 27-43.
2. Taliaferro J.W. Security seeking under anarchy. Defensive realism revisited // International security. 2001. Vol. 25. R. 128-161.
3. Kulagin V.M. Mezhdunarodnaja bezopasnost'. M.: 2006. 357 s.
4. Didmanidze U.T. Vklad Gugo Grocija v razvitie koncepcii o «Spravedljivoj vojne» // Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: Juridicheskie nauki. 2014. №1. S. 226-234.
5. Petrovskij V. E. Rol' politiko-diplomaticeskikh sredstv v obespechenii Evrazijskoj bezopasnosti // Bezopasnost' v Evrazii: novye vyzovy i problemy. Sbornik nauchnyh trudov. M.: MGIMO, 2004. S. 134-148.
6. Lancov S.A., Usmonov F.I. Problemy bezopasnosti v teorii mezhdunarodnyh otnoshenij: sravnitel'nyj Analiz osnovnyh napravlenij // Politicheskaja jekspertiza: POLITJEKS. 2008. №2. S. 151-163.

Для цитирования:

Савченко И.А., Левшин В.Р. Основные методологические принципы исследования международной безопасности, условий и способов ее обеспечения // Гуманитарный научный вестник. 2022. №12. С. 10-14. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/12/Savchenko,Levshin.pdf>